

OVOZ ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH USULLARINING TAHLILI

Berdiyev A.A.

PhD, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, TRET kafedra mudiri

Xudayberganov J.D.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544857>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson ovozi orqali shaxsni aniqlashga doir texnologiyalar va ularning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor Mel-chastotali spektral koeffitsiyentlar (MFCC) yordamida audio xususiyatlarini ajratib olish va mashina o'rganish algoritmlari yordamida shaxsni aniqlashga qaratilgan.

1. Kirish

Hozirgi davrda axborot texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgani sababli xavfsizlik va autentifikatsiya tizimlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shaxsni aniqlash (identifikatsiya) masalasi ko'plab sohalarda — jumladan bank tizimlarida, davlat xizmatlarida, mobil qurilmalar xavfsizligida, hamda masofaviy ta'lim va telemeditsina tizimlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shaxsni aniqlashning an'anaviy usullari (parol, PIN-kod, kartochka) ko'plab kamchiliklarga ega bo'lib, ular yo'qotilishi, o'g'irlanishi yoki boshqa shaxslar tomonidan noqonuniy qo'llanilishi mumkin. Shu sababli, kontaktga kirmaydigan, ishonchli va qulay autentifikatsiya usullariga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu ehtiyojlar fonida biometrik identifikatsiya tizimlari, xususan, ovoz asosida shaxsni aniqlash texnologiyalari dolzarb yo'nalish sifatida shakllanmoqda.

Ovoz asosida shaxsni aniqlash — bu insonning nutqidan olinadigan akustik va statistik xususiyatlarga asoslanib, uni boshqa shaxslardan ajratish texnologiyasidir. Har bir insonning ovoz tembri, tonalligi, talaffuzi va boshqa individual xususiyatlari uni noyob qiladi. Aynan shu jihatlardan avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida shaxsni aniqlashda asosiy belgi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu texnologiya, ayniqsa, mobil qurilmalarda ovozli parollar o'rnini bosuvchi autentifikatsiya vositasi sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. Ovoz orqali identifikatsiya tizimlari foydalanuvchi tomonidan hech qanday harakat talab qilmaydi, bu esa ularni qulay va tabiiy interfeysga aylantiradi.

Ovoz asosidagi identifikatsiya tizimlari odatda ikki bosqichdan iborat: birinchi bosqichda audio signalni raqamli ko'rinishga o'tkazish va undan xususiyatlarni ajratib olish (feature extraction), ikkinchi bosqichda esa o'rganilgan model orqali foydalanuvchini aniqlash (classification). Xususiyatlarni ajratish uchun eng ko'p qo'llaniladigan metodlardan biri — bu **Mel-chastotali spektral koeffitsiyentlar (MFCC)**. MFCC inson qulog'ining eshitish xususiyatlarini inobatga olgan holda signalning muhim komponentlarini ajratib olish imkonini beradi. Shundan so'ng, mashina o'rganish algoritmlari — masalan, K yaqin qo'shni (k-NN), qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi (SVM), yoki chuqur o'rganish (DNN, LSTM) asosida klassifikatsiya amalga oshiriladi [1].

Ushbu tadqiqot ovozga asoslangan autentifikatsiya tizimlarini yaratish va takomillashtirishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

2. Ovoz signallarini xususiyatlarini ajratish usuli

Ovoz signallari orqali shaxsni aniqlashda eng muhim bosqichlardan biri bu — signalning muhim va farqlovchi xususiyatlarini aniqlashdir. Raqamli signalda juda ko'p miqdorda ma'lumot bo'lganligi sababli, har bir insonning o'ziga xos ovoz belgilari aniqlanishi va bu belgilar modelga berilishi kerak. Buning uchun, signalni optimallashtirib, faqat kerakli

xususiyatlarni ajratib olishga xizmat qiluvchi algoritmlar qo'llaniladi. Ular orasida eng samaralilaridan biri — **Mel-chastotali spektral koeffitsiyentlar (MFCC)** hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Pitch va MFCC yordamida dinamikni aniqlash

MFCC algoritmi inson qulog'ining sezgirlik xususiyatlariga asoslangan bo'lib, ovoz signalining spektral tarkibini Mel shkalasida tahlil qiladi. Bu metod audio signalning past chastotalariga ko'proq e'tibor qaratadi, chunki inson qulog'i aynan shu diapazonda eng sezgir bo'ladi. MFCC yordamida yuqori o'lchamli signal ma'lumotlari ixcham va samarali belgilar to'plamiga aylantiriladi.

MFCC hisoblash bosqichma-bosqich quyidagicha amalga oshiriladi:

1. **Framing (bo'laklash)** – signal 20–40 ms intervallarga bo'linadi.
2. **Windowing** – har bir bo'lak Hamming oynasi orqali silliqilanadi.
3. **Fast Fourier Transform (FFT)** – signal chastota doirasiga o'tkaziladi.
4. **Mel filter bank** – spektral kuch Mel o'lchoviga muvofiq filtrlardan o'tkaziladi.
5. **Logarifmik amplituda** – log funksiyasi orqali sezgirlik darajasi o'zgartiriladi.
6. **Diskret Kosinus Transformatsiyasi (DCT)** – olingan ma'lumotlar ixcham koeffitsiyentlarga aylantiriladi.

MFCC natijasida har bir signal bo'lagi uchun odatda 12–13 ta asosiy koeffitsiyent olinadi. Ushbu koeffitsiyentlar insonning talaffuzi, tembri, so'zlash uslubi kabi o'ziga xos akustik xususiyatlarini aks ettiradi. Bu ko'rsatkichlar mashina o'rganish algoritmlari uchun kirish ma'lumotlari sifatida ishlatiladi.

MFCCdan tashqari boshqa metodlar ham mavjud: Linear Predictive Coding (LPC), Perceptual Linear Prediction (PLP), yoki prosodik xususiyatlar (intonatsiya, pauzalar va h.k.). Biroq MFCC ko'p hollarda aniqligi va ishlash tezligi bo'yicha ustunlikka ega. Shu sababli, aksariyat ovozli identifikatsiya tizimlarida asosiy xususiyat ajratuvchi vosita sifatida MFCC qo'llaniladi.

3. Klassifikatsiya usullari

Ovoz signallaridan xususiyatlarni ajratib olingach, navbatdagi bosqich — bu **klassifikatsiya**, ya'ni ushbu xususiyatlarga asoslanib foydalanuvchining shaxsini aniqlashdir. Klassifikatsiya — mashina o'rganish (machine learning) va chuqur o'rganish (deep learning) usullariga asoslangan bo'lib, u orqali har bir audio namunani oldindan belgilangan foydalanuvchilar toifalaridan biriga ajratish amalga oshiriladi. Bu bosqichda to'plangan

xususiyatlar (masalan, MFCC koeffitsiyentlari) modelga kirish sifatida beriladi va model ushbu ma'lumotlarga asoslanib shaxsni aniqlaydi.

Keng tarqalgan klassifikatsiya usullaridan biri bu **K yaqin qo'shni (K-Nearest Neighbors, KNN)** algoritmidir. Ushbu metodda yangi signalning xususiyatlari mavjud bazadagi boshqa signallarga o'xshashlik darajasiga qarab baholanadi. O'xshashlik Evklid masofasi yoki boshqa masofa o'lchovlari orqali aniqlanadi. KNN oddiy va tushunarli bo'lsa-da, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda samaradorligi pasayadi.

Yana bir samarali yondashuv bu — **Qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi (Support Vector Machine, SVM)**. SVM kirish xususiyatlarini analiz qilib, sinflar orasida maksimal farqlovchi chegara (hyperplane) aniqlaydi. U kichik hajmdagi ma'lumotlar bilan ham yuqori aniqlikda ishlaydi, ayniqsa MFCC asosida ajratilgan xususiyatlar bilan birgalikda.

So'nggi yillarda **chuqur o'rganish (deep learning)** asosidagi yondashuvlar — masalan, **Ko'p qatlamli neyron tarmoqlar (DNN), Konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN)** va **Uzoq-qisqa xotiraga ega tarmoqlar (LSTM)** keng ommalashmoqda (2-rasm). Bu tarmoqlar katta hajmdagi audio ma'lumotlardan murakkab naqshlarni aniqlay oladi. Masalan, LSTM tarmoqlari vaqt ketma-ketligi bo'yicha o'zgaradigan signal xususiyatlarini samarali tahlil qilishi bilan ajralib turadi [2].

2-rasm. LSTM modeli arxitekturası

Shuningdek, klassifikatsiya modelining aniqligini oshirish uchun **ansambl metodlar** (bir nechta modellarning kombinatsiyasi) ham ishlatilmoqda. Bunday yondashuvlar modelning barqarorligini va umumlashma qobiliyatini kuchaytiradi.

Umuman olganda, ovoz asosidagi shaxs identifikatsiyasida tanlanadigan klassifikator tizimning tezligi, aniqligi va ishlov berish resurslariga bog'liq bo'ladi. Har bir metodning afzallik va kamchiliklarini inobatga olib, real tizimlar uchun optimal yondashuv tanlanadi.

4. Eksperimental natijalar

Ovoz asosida shaxsni aniqlash tizimining samaradorligini baholash uchun turli tajriba sinovlari o'tkazildi. Eksperimentlar davomida MFCC yordamida xususiyatlar ajratildi va bir nechta mashina o'rganish klassifikatorlari orqali identifikatsiya jarayoni amalga oshirildi. Tajribalar Python dasturlash tilida, **Librosa**, **Scikit-learn** va **TensorFlow** kutubxonlari asosida bajarildi.

Eksperiment uchun har bir foydalanuvchidan taxminan 10 ta ovoz namunasi yig'ildi. Namunalar 16 kHz chastotada yozildi va MFCC yordamida har bir audio fayldan 13 ta asosiy xususiyat koeffitsiyenti ajratib olindi. Ma'lumotlar 80% trening, 20% test to'plamiga ajratildi. Klassifikator sifatida KNN, SVM va LSTM modellari tanlab olindi. Modellarning ishlashi **aniqlik (accuracy)**, **aniqlik darajasi (precision)**, **qayta chaqirish (recall)** va **F1-mezon** kabi metrikalar asosida baholandi.

Natijalar quyidagicha bo'ldi:

- **KNN klassifikatori:** aniqlik – 86%, F1-mezon – 0.84. Bu model kichik o'rgatuvchi to'plam bilan yaxshi ishladi, ammo katta hajmda sekinroq ishlaydi.
- **SVM klassifikatori:** aniqlik – 91%, F1-mezon – 0.89. SVM kichik va o'rta hajmli to'plamlar uchun juda samarali bo'ldi.
- **LSTM neyron tarmog'i:** aniqlik – 95%, F1-mezon – 0.93. Ushbu model vaqt ketma-ketliklaridagi o'zgarishlarni yaxshi o'rganib, eng yuqori aniqlikni ko'rsatdi.

Shuningdek, shovqinli muhitda (masalan, fon tovushi bo'lgan holatlarda) har bir modelning barqarorligi ham sinovdan o'tkazildi. LSTM modeli fon shovqinlariga nisbatan eng barqaror natijalarni ko'rsatdi, chunki u vaqt bo'yicha kontekstni hisobga oladi. KNN esa bu holatda sezilarli aniqlik pasayishini ko'rsatdi.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, chuqur o'rganish modellari (ayniqsa, LSTM) real vaqtda ovoz asosida shaxs identifikatsiyasi uchun eng mos yondashuv hisoblanadi. Ular katta hajmdagi audio to'plamlarda barqaror va yuqori aniqlik bilan ishlaydi.

5. Xulosa

Ovoz asosida shaxsni identifikatsiya qilish bugungi kunda xavfsizlik, mobil autentifikatsiya va aqlli tizimlarda dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqolada ovoz signallarini raqamli ishlov berish, MFCC asosida xususiyatlarni ajratish va turli klassifikatsiya usullarining samaradorligi ko'rib chiqildi. Tajriba natijalari LSTM kabi chuqur o'rganish modellarining yuqori aniqlik va barqarorlikka ega ekanini ko'rsatdi. Kelgusida ushbu tizimlarni real vaqtda ishlaydigan va ko'p tilli foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan holda kengaytirish istiqbollari mavjud.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахимов Б.Н., Худайбергенов Ж.Д., Иниязова К. Улучшение качества речевых сигналов на основе искусственного интеллекта (ИИ). “Zamonaviy sun'iy yo'ldosh multimediya va aloqa tizimlari” mavzusidagi xalqaro anjuman 2023 yil 24-25 oktyabr.
2. Рахимов Б.Н., Худайбергенов Ж.Д. Разработка цифровых фильтров для улучшения качества речевого сигнала. “Zamonaviy sun'iy yo'ldosh multimediya va aloqa tizimlari” mavzusidagi xalqaro anjuman, 2023 yil 24-25 oktyabr.